

Werknemersbeleving van best practices in HRM binnen het onderwijs

Paul Boselie

SAMENVATTING Deze empirische studie laat zien dat human resource management (HRM) een bijdrage kan leveren aan de organisatieprestaties van onderwijsinstellingen. Deze studie richt zich op de beleving van HRM door medewerkers binnen een onderwijsinstelling. Vooral meer speelruimte (en autonomie) voor docenten is een sleutel voor organisatiesucces. Dit betekent mogelijk minder managers en toezichhouders en een kanteling van organisaties, waarbij de hoogste prioriteit aan onderwijs en de 'uitvoerders' op de werkvloer (de docenten) gegeven wordt.

1 Inleiding

Het Nederlandse onderwijs staat al geruime tijd onder druk als gevolg van problemen en uitdagingen rondom bureaucratiesering en gebrek aan efficiency, drop-outs onder leerlingen, sociale veiligheid op en in de buurt van scholen, onderwijskwaliteit en innovatie ten behoeve van de kenniseconomie (Bureaucratiesering in het Onderwijs, 2004; Variëteit in Schaal, 2005; Groot Groeien in het Onderwijs, 2005). Schaalvergroting door middel van fusies zouden onderwijskundige meerwaarde opleveren en efficiency verhogen, maar ook het bestuurlijke en regelende vermogen van instellingen versterken (Nieuwsbrief Onderwijsraad, oktober 2005). In dezelfde Nieuwsbrief van de Onderwijsraad (2005) wordt gewezen op de negatieve gevolgen van fusies:

Dr. Paul Boselie is universitair docent strategisch human resource management binnen het departement HR Studies van Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. De auteur wil Fleur Monteiro bedanken voor haar dataverzameling en inzet, Jaap Paauwe voor zijn feedback op eerdere versies van dit artikel en de drie anonieme reviewers voor hun constructieve en waardevolle suggesties.

- interne managementproblemen;
- relatief veel vervroegd gepensioneerd en arbeidsongeschikt personeel;
- sociaal onveiligere instellingen; een pedagogisch zwak klimaat door de massaliteit;
- dure stafdiensten;
- onnodige bureaucratie.

De fusies leiden tot een grotere overhead – meer managementlagen en meer stafdiensten – waarbij de positie van leraren qua salaris (AOB Persbericht, november 2005) en onderwijstaken (Heertje, 2006) onder druk komt te staan. In Trouw stelt Heertje (2006) dat “van scholen zijn fabrieken gemaakt geleid door managers. Dat heeft de kwaliteit aangetast...De kwaliteit van het onderwijs wordt negatief beïnvloed door de massale aantallen leerlingen en studenten... De arbeidsvreugde voor de onderwijsgeevenden gaat omlaag...De betrokkenheid van de mensen op de werkvloer vermindert.” De hiervoor geschetste organisatieveranderingen lijken weinig of geen aandacht te geven aan de interne organisatie en de mensen die handen en voeten moeten geven aan de soms onvermijdelijke organisatieveranderingen: de mensen op de werkvloer en de leraren in het bijzonder. De laatstgenoemde groep is namelijk verantwoordelijk voor de core business (kernactiviteit) van scholen: onderwijs. Wordt het niet tijd om ons daar op te richten?

Ruim tien jaar empirisch onderzoek heeft aangetoond dat human resource management (HRM) een substantiële bijdrage kan leveren aan de prestaties van een organisatie (Paauwe, 2004). Deze studie richt zich op de effecten van HRM op uitkomsten zoals tevredenheid, vertrouwen, gevoel van rechtvaardigheid, extra rolgedrag en stress. De centrale vraag in deze studie luidt als volgt: in welke mate kunnen gepercipieerde best practices in HRM een bijdrage leveren aan HR-uitkomsten die van belang zijn voor een onderwijsinstelling om succesvol te kunnen zijn? De data zijn afkomstig van 416 medewerkers van een Nederlandse

onderwijsorganisatie gericht op vmbo- en mbo-opleidingen. HRM is geoperationaliseerd met behulp van het AMO-model. De resultaten suggereren dat met name meer speelruimte, autonomie en inspraak voor medewerkers (vooral leraren) gunstig uitpakken voor een onderwijsinstelling. Deze speelruimte staat op gespannen voet met het groeiende aantal managementlagen en toezichthouders in een organisatie. Wellicht valt de grootste 'winst' te behalen door meer ruimte voor de docent en een sterke reductie van de overhead (management en stafdiensten), in lijn met de ideeën van Heertje (2006).

Dit artikel gaat van start met een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de HRM-theorie. Dit theoretische deel zal worden gevolgd door het conceptuele model en de hypothesen. Daarna volgt een onderdeel methoden en een stuk over de resultaten van de studie. Dit wordt gevolgd door discussie en beperkingen. Het artikel eindigt met een conclusie en implicaties voor de praktijk.

2 Theorie

Human resource management (HRM) houdt zich bezig met het vormgeven van de arbeidsrelatie in organisaties. De toegevoegde waarde van HRM is van belang voor organisaties om te komen tot duurzaam concurrentievoordeel (Boxall en Purcell, 2003). De resource based view of the firm veronderstelt dat unieke, waardevolle, moeilijk imiteerbare, en schaarse interne resources van cruciaal belang zijn voor het realiseren van organisatiesucces (Barney, 1991). En het zijn misschien juist wel medewerkers die kunnen voldoen aan deze eisen als potentiële interne bron van succes (Paauwe, 2004). Het op de juiste wijze aansturen en ontwikkelen van medewerkers middels HRM kan hierbij een belangrijke insteek zijn.

Boselie e.a. (2005) bespreken ruim honderd empirische studies naar de toegevoegde waarde van HRM in internationale academische bladen in de periode 1994-2003. De meest populaire theorie voor het inkaderen van HRM is het zogenaamde AMO-model (Appelbaum e.a., 2000). Uitgangspunt van dit model is de gedachte dat medewerkers gemotiveerd zijn en bereid zijn om zich extra in te zetten indien zij door een organisatie (1) in staat worden gesteld om hun werk goed uit te kunnen voeren, (2) de juiste prikkels ontvangen om hun werk te doen en (3) inspraak hebben om taken uit te voeren.

De eerste component van het model (*Abilities*) kan

bereikt worden door HRM gericht op training van vaardigheden, het bijspijkeren van kennis op verschillende terreinen en goede coaching van medewerkers. De tweede component in het model (*Motivation*)¹ kan gerealiseerd worden door HRM in termen van consistente beloning voor medewerkers met dezelfde verantwoordelijkheden en taken, loon naar prestatie en goede beloning ten opzichte van andere organisaties. De laatste component (*Opportunity to Participate*) kan bereikt worden door HR-activiteiten gericht op inspraak bij de werving en selectie van een nieuwe collega, eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot onderlinge taakverdeling en invloed op beleid en beslissingen die genomen worden. Het AMO-model heeft geresulteerd in een lijst van zogenaamde best practices in HRM die een bijdrage kunnen leveren aan het succes van een organisatie in termen van productiviteit, kwaliteit, flexibiliteit, creativiteit en innovatie (Boxall en Purcell, 2003). Dat succes gaat natuurlijk eerst via de medewerkers, want zij zijn het die deze wenselijke organisatieprestaties beïnvloeden via de juiste werkhouding en het juiste gedrag op de werkvloer.

Het is dus van belang om te onderkennen dat HRM via medewerkers tot organisatieprestaties leiden. Met andere woorden, er zijn enkele tussenliggende stappen die de HR-waardeketen feitelijk bepalen. HR-beleid wordt vertaald in HR-interventies, die vervolgens al dan niet geïmplementeerd worden door HR-professionals en/of door lijnmanagers (Wright en Nishii, 2004). Vervolgens is het van belang om te kijken hoe deze geïmplementeerde HR-praktijken beleefd en opgepikt worden door de individuele medewerkers. Als dat allemaal op de juiste manier gedaan wordt, kan HRM leiden tot gewenste HR-uitkomsten in termen van cognitieve elementen (medewerkers hebben iets geleerd), attitude-elementen (medewerkers zijn gemotiveerd, gedreven en hebben vertrouwen in de organisatie) en gedragselementen (medewerkers verlaten de organisatie niet vanwege ontevredenheid, ze melden zich niet makkelijk ziek en zijn bereid een stapje extra te zetten als dat nodig is). Het AMO-model is inmiddels in verschillende landen (onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland) en in verschillende sectoren (onder andere in de industrie, de dienstverlening en de zorg) getoetst (Appelbaum e.a., 2000; Boxall en Purcell, 2003; Boselie en Van der Wiele, 2002). De bestaande empirische studies laten een positieve relatie zien tussen HRM volgens het AMO-model en HR-uitkomsten (bijvoorbeeld tevredenheid en betrokkenheid). Deze HR-uitkomsten hebben een positief effect op productiviteit, kwaliteit,

innovatie en flexibiliteit (Boxall en Purcell, 2003). Hiermee hebben we de theoretische bouwstenen voor een conceptueel model dat zich richt op best practices in HRM met mogelijk waardevolle lessen voor onderwijsinstellingen. Voor zover bekend is het AMO-model nog niet toegepast binnen onderwijs.

3 Conceptueel model en hypothesen

Het hiervoor beschreven AMO-model dient als fundament voor het conceptuele model in deze studie. Ik wil graag nagaan in hoeverre het AMO-model ook van nut kan zijn in een sector die het vandaag de dag zwaar te verduren heeft, namelijk onderwijs. Verschillende auteurs, onder wie Boxall en Purcell (2003) en Paauwe (2004), onderkennen het belang van een juiste balans in prestaties om te komen tot langetermijnsucces. Het is van belang dat mensen bereid zijn zich extra in te zetten voor een organisatie en dat zij zich tegelijkertijd betrokken voelen bij een organisatie. Maar dit moet niet ten koste gaan van de tevredenheid, het vertrouwen en de werkstress van medewerkers. Met andere woorden, het is de kunst om met goed HRM te komen tot een balans die recht doet aan de verlangens van medewerkers (onder andere gereflecteerd in tevredenheid, vertrouwen en geringe stress) en de belangen van de werkgever (onder andere gemotiveerde, betrokken en gedreven medewerkers). In het conceptuele model van deze studie is daarom gekozen voor HR-uitkomsten die de balans tussen werkgevers- en werknemersbelangen weergeven. De volgende HR-uitkomsten worden opgenomen in het conceptuele model: medewerkertevredenheid, vertrouwen, gevoel van rechtvaardigheid, bereidheid tot extra inzet (extra-rolgedrag) en medewerkerwelzijn (als tegenhanger van stress). Zie figuur 1 (op blz. xxx) voor een overzicht van het conceptuele model in deze studie.

3.1 Tevredenheid

Deze typische HR-uitkomst wordt veel gebruikt in theorie en praktijk. Medewerkersatisfactie is een belangrijke uitkomst op zichzelf, die ons iets vertelt over de gemoedstoestand van werknemers in een organisatie op een bepaald moment. Tevredenheid met de huidige baan en de organisatie kan gestimuleerd worden met HR-praktijken die onder het AMO-model vallen (Boselie en Van der Wiele, 2002). Medewerkers in het onderwijs die een goede beloning ervaren (primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden), de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling percipiëren, bijvoorbeeld in de vorm van onderwijsvrije dagen voor het volgen van een studie, en een substantiële medezeggenschap over de

zoveelste onderwijsvernieuwing ervaren, zullen meer tevreden zijn dan medewerkers die dit niet ervaren.

Hypothese 1: Beleving van (a) HRM gericht op Abilities, (b) HRM gericht op Motivation en (c) HRM gericht op Opportunity to Participate leidt tot grotere tevredenheid bij medewerkers.

3.2 Vertrouwen

Deze indicator is sterk in opkomst wederom in theorie en praktijk (Dietz en Den Hartog, 2006) en verdient aandacht, omdat de scores erop ons iets vertellen over de sfeer tussen werknemer en leidinggevende of werknemers onderling. Een goede basis van vertrouwen zorgt mogelijk voor grotere bereidheid tot verandering en meer flexibiliteit, maar ook minder behoefte aan directe aansturing en dus meer efficiency (Paauwe en Koene, 2003). De bereidheid om te investeren middels opleidingen buiten de onderwijsinstelling (bijvoorbeeld voor het behalen van een hogere onderwijsgraad c.q. bevoegdheid), het aanbieden van een eerlijke beloning waarbij iedereen met eenzelfde functie en takenpakket hetzelfde verdient en inspraak bieden bij grote onvermijdelijke veranderingen van de organisatie (bijvoorbeeld bij een fusie) zorgen ervoor dat medewerkers in het onderwijs een hoge mate van vertrouwen in de organisatie, de directie, de direct leidinggevenden en collega medewerkers hebben.

Hypothese 2: Beleving van (a) HRM gericht op Abilities, (b) HRM gericht op Motivation en (c) HRM gericht op Opportunity to Participate leidt tot groter vertrouwen onder medewerkers.

3.3 Rechtvaardigheid

Paauwe (2004) spreekt in de HR-context van fairness ten opzichte van de individuele medewerker als het gaat om de inrichting van werk. Er wordt in de literatuur grofweg een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van gepercipieerde rechtvaardigheid: (1) distributieve rechtvaardigheid en (2) procedurele rechtvaardigheid (Baron en Kreps, 1999). Bij distributieve rechtvaardigheid gaat het om de waargenomen verdeling van middelen en HR-praktijken. Procedurele rechtvaardigheid heeft betrekking op de manier waarop HR-zaken geregeld zijn. Eerlijke en hoge (gepercipieerde) beloningen hebben een positieve relatie met distributieve rechtvaardigheid (Greenberg, 1987). Inspraak van medewerkers, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een systeem voor beoordelingen, heeft een positief effect op procedurele rechtvaardigheid (Greenberg, 1986).

Hypothese 3: Beleving van HRM gericht op Motivation leidt tot een groter gevoel van distributieve rechtvaardigheid onder medewerkers.

Hypothese 4: Beleving van HRM gericht op Opportunity to Participate leidt tot een groter gevoel van procedurele rechtvaardigheid onder medewerkers.

3.4 Extra-Rolgedrag

Organ (1988) stelt dat extra-rolgedrag (organizational citizenship behavior of OCB) gedrag van medewerkers vertegenwoordigt dat buiten de reguliere taakvulling valt en niet gerelateerd is aan het beloningssysteem van de organisatie. In Nederland bedoelen we met extra-rolgedrag “de bereidheid van medewerkers om een stapje extra te zetten”. Medewerkers moeten bepaalde speelruimte (autonomie en verantwoordelijkheid) hebben om hun taken goed uit te kunnen voeren (Organ, 1988). Medewerkers betrekken in de besluitvorming wordt verondersteld een stimulans te zijn voor extra-rolgedrag. De docent als professional heeft tevens behoefte aan inspraak en autonomie om op geheel eigen wijze invulling te kunnen geven aan het lesgeven. Voorgeschreven regels en procedures kunnen dan eerder in de weg zitten en belemmerend werken voor optimale uitvoering van het werk. Met meer inspraak en autonomie wordt gewenst citizenship behavior vanzelf aangewakkerd, omdat de afgebakende taakgebieden vervagen.

Hypothese 5: Beleving van HRM gericht op Opportunity to Participate leidt tot meer extra-rolgedrag van medewerkers.

3.5 Welzijn (als tegenhanger van stress)

In een tijd van toegenomen druk op noodzaak tot prestaties lopen organisaties het gevaar te ver door te slaan in hun zoektocht naar (financieel) succes (Legge, 2005). Extreme druk voor langere tijd kan werkstress tot gevolg hebben. Van Veldhoven, et al., (2002) zien werkstress als een combinatie van lichamelijke en emotionele reacties op overbelasting door het werk. Extreme spanning kan hierbij het gevolg zijn van een onbalans in het werktempo en de hoeveelheid werk. De AMO-benadering kan mogelijk een bijdrage leveren aan het welzijn van de medewerker en dus werkstress tegengaan. Dat wil zeggen te grote HR-intensiteit van een veelheid aan praktijken zou in theorie op zichzelf ook kunnen leiden tot werkstress bij de medewerker. Mits gebruikt in de juiste proporties gaan we er in deze studie vanuit dat training een medewerker ook minder kwetsbaar en

dus weerbaar maakt en dat autonomie (vrijheid) en eigen verantwoordelijkheid een individu ruimte geeft om te ontladen. Dus, goed opgeleide en getrainde medewerkers in het onderwijs bezitten meer kennis en kunde om met topdrukte in het werk om te gaan. Speelruimte, bijvoorbeeld als het gaat om flexibele werktijden en mogelijkheden tot thuiswerken om lessen voor te bereiden of om opdrachten na te kijken, biedt de mogelijkheid om de drukte te spreiden en zal naar verwachting leiden tot minder stress.

Hypothese 6: Beleving van (a) HRM gericht op Abilities en (b) HRM gericht op Opportunity to Participate leidt tot meer medewerkerwelzijn.

Zie Figuur 1 voor een visuele presentatie van het conceptuele model in deze studie. Tabel 1 geeft een overzicht van de hypothesen.

Figuur 1 Conceptueel model

Laten we dit AMO-model nu eens uitproberen (exploratief) bij een Nederlandse onderwijsinstelling om na te gaan of een onderzoek met gebruikmaking van die concepten (abilities, motivation en opportunity to participate) bruikbare inzichten oplevert en aanknopingspunten biedt voor interventies op het gebied van personeelsbeleid en op het vlak van organisatorische vernieuwing in onderwijsland. Als dit waardevolle eerste bevindingen oplevert, kunnen we aanbevelingen ontwikkelen voor toepassing van dit model op grotere schaal door daar meer onderwijsorganisaties bij te betrekken.

Tabel 1 Hypothesen

HR Uitkomsten:	Abilities:	Motivation:	Opportunity to Participate:
Tevredenheid:	H1a: +	H1b: +	H1c: +
Vertrouwen:	H2a: +	H2b: +	H2c: +
Distributieve Rechtvaardigheid:	0	H3: +	0
Procedurele Rechtvaardigheid:	0	0	H4: +
Extra-rolgedrag:	0	0	H5: +
Welzijn:	H6a: +	0	H6b: +

'+' is een positieve relatie en '0' is geen relatie

4 Methoden

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een middelgrote onderwijsinstelling in het zuiden van Nederland. De keuze voor deze organisatie is tweeledig. Ten eerste was er vanuit de desbetreffende organisatie een duidelijke behoefte aan een nader onderzoek omtrent de stand van zaken met betrekking tot medewerkersbeleving van personeelsbeleid. Dit eerste punt hangt samen met het tweede in de zin dat één van de P&O-medewerkers van de desbetreffende organisatie een scriptie moest schrijven in het kader van haar afstuderen aan de universiteit. Dit bood de onderzoeker een unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van een organisatie gericht op vmbo- en mbo-onderwijs. En omdat dit type onderwijs sterk in de belangstelling staat (denk maar aan uitvalpercentages en nu ook de discussies omtrent competentiegerichte aansturing van docenten binnen dit type onderwijs) is het een mooie omgeving voor dit exploratieve onderzoek. Er werken 1364 medewerkers binnen de organisatie op verschillende soorten functies. Er kan binnen de onderwijsinstelling grofweg een onderscheid gemaakt worden tussen onderwijzend en ondersteunend personeel. Het onderwijzende personeel beslaat circa 60 procent van alle medewerkers binnen de organisatie. Er is een vragenlijst per e-mail verspreid onder alle 1364 medewerkers in het voorjaar van 2006. In totaal zijn 416 volledig ingevulde vragenlijsten geretourneerd. Dit betekent een response rate van 30,5%. Een vergelijking van de totale werknemerspopulatie met de groep die de vragenlijst heeft ingevuld laat zien dat de laatste groep representatief is voor de totale arbeidspopulatie binnen de onderwijsinstelling. Zie de appendix voor specifieke informatie omtrent de constructen en controlevariabelen in deze studie.

5 Resultaten

De resultaten van de regressieanalyse zijn opgenomen in tabel 2. Tabel 3 geeft een overzicht van de toetsing van de hypothesen.

De volgende hypothesen kunnen worden aangenomen op basis van de resultaten in deze studie: H1a, H1c, H2a, H2c, H3, H4, H5, H6a en H6b. Er zijn twee hypothesen die worden verworpen namelijk H1b en H2b. Opvallend zijn verder een viertal positieve gevonden relaties waarover geen hypothesen zijn gevormd omdat daar vanuit de theorie geen aanleiding c.q. onderbouwing voor was:

- 1 een positieve relatie tussen Abilities (kennis en kunde) en distributieve rechtvaardigheid;
- 2 een positieve relatie tussen Opportunity to Participate (inspraak) en distributieve rechtvaardigheid;
- 3 een positieve relatie tussen Abilities (kennis en kunde) en procedurele rechtvaardigheid;
- 4 een positieve tegelijkertijd zwakke relatie tussen Motivation (prikkel) en welzijn.

Deze laatste vier bevindingen geven mogelijk aanleiding voor verder onderzoek.

De hoofdeffecten (lees: sterkste voorspellers) van de zes HR-uitkomsten kunnen als volgt worden opgesomd. Tevredenheid wordt hoofdzakelijk verklaard door HR-praktijken die medewerkers in staat stellen hun werk te 'kunnen' doen (Abilities). Distributieve rechtvaardigheid wordt hoofdzakelijk verklaard door HR-praktijken die medewerkers op de juiste manier stimuleren en prikkelen (Motivation). Vertrouwen, procedurele rechtvaardigheid, extra-rolgedrag en welzijn worden grotendeels verklaard door HR-praktijken die medewerkers speelruimte bieden (Opportunity to Participate). De grootste 'winst' voor een onderwijsinstelling is dus te halen uit medewer-

Tabel 2 Multiple Regressies

	Tevredenheid	Vertrouwen	Distributieve Rechtvaardigheid	Procedurale Rechtvaardigheid	Extra-Rolgedrag	Welzijn
geslacht	0.14**	0.06	0.06	0.10*	0.10	0.01
leeftijd	0.04	0.01	0.07	0.06	0.01	0.08
opleiding	-0.13**	-0.10	-0.02	-0.03	0.04	-0.07
dienstjaren	0.02	-0.05	-0.14**	-0.15**	-0.04	-0.12**
contract	-0.04	-0.10*	-0.04	-0.03	-0.04	-0.10**
fulltime	0.03	-0.02	-0.08	-0.04	0.06	-0.12**
functie	0.11*	0.06	-0.05	0.04	-0.12	-0.11*
HRM:						
Abilities [A]	0.48***	0.23***	0.17***	0.19***	-0.06	0.26***
Motivation [M]	0.03	0.04	0.57***	0.05	0.02	0.09*
Opportunity [O]	0.29***	0.41***	0.23***	0.47***	0.39***	0.49***
Adj,R ²	0.469	0.331	0.514	0.356	0.125	0.517
Δ R ²	0.451	0.315	0.501	0.355	0.116	0.456
F	37.699***	21.566***	44.804***	23.922***	6.953***	45.414***

* p < 0.05 ** p < 0.01 *** P < 0.001

Nota bene gebruik van gestandaardiseerde coëfficiënten

Δ R² betreft de verklaarde variantie t.o.v. een model met alleen controle variabelen

Tabel 3 Resultaten en hypothesen

HR Uitkomsten:	Abilities:	Motivation:	Opportunity to Participate:
Tevredenheid:	H1a: ja	H1b: nee	H1c: ja
Vertrouwen:	H2a: ja	H2b: nee	H2c: ja
Distributieve Rechtvaardigheid:	<i>n.b. positief</i>	H3: ja	<i>n.b. positief</i>
Procedurale Rechtvaardigheid:	<i>n.b. positief</i>	0	H4: ja
Extra-rolgedrag:	0	0	H5: ja
Welzijn:	H6a: ja	<i>n.b. zwak positief</i>	H6b: ja

'+' is een positieve relatie en '0' is geen relatie

kers autonomie en inspraak te bieden. Met andere woorden: een onderwijsinstelling die meer speelruimte geeft aan haar medewerkers (docenten) kan een hogere mate van vertrouwen onder medewerkers, een goed gevoel van procedurele rechtvaardigheid, extra-rolgedrag en medewerkerswelzijn tegemoet zien.

6 Discussie

Deze studie is gericht op het exploratief toetsen van het AMO-model binnen één onderwijsinstelling. De bevindingen geven aanleiding tot verdere discussie en mogelijk breder onderzoek van dit model binnen meerdere instellingen. De resultaten van de studie

wijzen in ieder geval in de richting van medewerkers speelruimte bieden. Hierna volgen enkele discussiepunten op basis van de resultaten in deze studie.

Over de hele linie kunnen we constateren dat HR-praktijken die medewerkers het gevoel geven dat ze ontwikkelingsmogelijkheden krijgen, dat ze op de juiste manier gestimuleerd worden en dat ze de speelruimte en inspraak krijgen om hun werk goed uit te kunnen voeren, positief uitwerken op tevredenheid, vertrouwen, gevoel van rechtvaardigheid, extra-rolgedrag en welzijn als tegenhanger van werkstress. Niet iedere AMO-component komt bij de verschillende HR-uitkomsten even sterk naar voren. Dit zou kunnen betekenen dat afhankelijk van de gewenste

uitkomst (bijvoorbeeld meer tevredenheid of juist meer extra-rolgedrag) verschillende HR-interventies ingezet dienen te worden.

Verder kunnen we constateren dat er relatief weinig significante relaties gevonden zijn tussen de component Motivation en de HR-uitkomst maatstaven. Dit is mogelijk het gevolg van het institutionele kader waarin de onderwijsinstelling zich bevindt (Paauwe en Boselie, 2003). Het merendeel van de looncomponenten worden in de onderwijssector (zoals in de meeste andere Nederlandse bedrijfstakken) bepaald door een overkoepelende CAO. Tot op heden laat een dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst weinig ruimte voor variatie en dit is mogelijk precies wat medewerkers percipiëren: “Loon en alles wat daarmee te maken heeft staat vast en wordt buiten de organisatie om bepaald.”

Wat betekenen deze bevindingen voor de prestatieverbetering van organisaties? Goede scores op HR-uitkomsten zoals benoemd in deze studie hoeven nog niet garant te staan voor excellente prestatie van organisaties in termen van productiviteit, kwaliteit van producten en diensten, flexibiliteit, creativiteit, legitimiteit richting maatschappij en innovatie. Maar het is wel zo dat een vitale medewerkerpopulatie in termen van een hoge tevredenheid, een stevig vertrouwen in de organisatie, de collega's en de directe leidinggevende, een sterk gevoel van rechtvaardigheid met eerlijke omgangsvormen, een grote inzetbereidheid voor elkaar en voor de organisatie, en een goede score op medewerkerwelzijn, een sterk fundament voor een bedrijfseconomisch gezonde organisatie biedt.

7 Beperkingen

Het onderzoek is cross-sectioneel en daarmee niet in staat om echte causale verbanden tussen HR-elementen en HR-uitkomsten bloot te leggen. Daarvoor zou een longitudinaal onderzoek opgezet moeten worden. Een tweede beperking heeft betrekking op het feit dat de data zijn verzameld in één specifieke organisatie in Nederland. De resultaten moeten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, omdat er specifieke contextuele factoren kunnen zijn (onder andere regionale factoren), die van invloed zijn op de relatie tussen de AMO-componenten en uitkomsten (Paauwe en Boselie, 2003). De studie maakt gebruik van perceptiedata (vragenlijsten ingevuld door medewerkers). Het meten met behulp van perceptiedata levert beperkingen op met betrekking tot de mate van objectiviteit van de metingen,

met andere woorden het is nooit geheel duidelijk of de HR-praktijken ook daadwerkelijk plaatsvinden (Wright en Nishii, 2004). Perceptiedata meten immers de beleving en die is nu eenmaal niet altijd gelijk aan de werkelijkheid (Boselie *et al.*, 2005).

8 Conclusie

Dit artikel heeft zich gericht op de vraag in welke mate gepercipieerde best practices in HRM een bijdrage kunnen leveren aan HR-uitkomsten die van belang zijn voor een organisatie om succesvol te kunnen zijn? De algemene conclusie die getrokken kan worden op basis van de bevindingen is dat bepaalde HR-praktijken een positieve bijdrage kunnen leveren aan medewerkertevredenheid, vertrouwen, gevoel van rechtvaardigheid, extra inzetbereidheid en medewerkerwelzijn. Heel concreet kunnen we denken aan de volgende lessen voor onderwijsinstellingen en aanknopingspunten voor verder onderzoek binnen meerdere instellingen.

Het zijn toch vooral de HR-praktijken die medewerkers speelruimte bieden (Opportunity to Participate) in termen van autonomie en inspraak die positieve relaties vertonen met alle zes HR-uitkomsten in deze studie. Medewerkers meer verantwoordelijkheid geven en speelruimte om het werk in te vullen op basis van de eigen professionele normen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Docenten weten doorgaans zelf het beste hoe zij hun vak gestalte moeten geven in de praktijk. Met meer autonomie, speelruimte en inspraak kunnen medewerkers zelf een deel van de procedures omtrent de inrichting van arbeid en HRM in handen krijgen en beïnvloeden. Dit hoeft helemaal geen dure HR-interventie te zijn en vraagt om een benadering die veel sterker bottom-up is. Met name meer vertrouwen neemt de behoefte aan directe aansturing weg en maakt een organisatie tegelijkertijd efficiënter omdat directe aansturing overbodig wordt.

Aansturing op procedures en regels (procedural control) gaat niet goed samen met aansturing op output (output control) zoals reeds in onderzoek uit de jaren tachtig en begin jaren negentig naar voren komt (Snell, 1992). Met meer druk op presteren is output control centraal komen te staan. Tegelijkertijd kennen onderwijsinstellingen nog traditionele procedural control. Dit leidt mogelijk tot spanningen en haalt niet het beste in mensen naar boven. Zeker niet als het gaat om extra-rolgedrag. Het reduceren van procedures is daarom noodzakelijk met meer auto-

nomie en speelruimte voor het individu. En dat is een hele uitdaging in een tijd van fusies met meer managers en toezichthouders.

Meer speelruimte voor het individu gaat ook goed samen met meer flexibiliteit in de organisatie. Hierbij kunnen we concreet denken aan flexibiliteit in werktijden en mogelijkheden tot thuiswerk. Met deze flexibiliteit kan een individuele medewerker zelf een goede balans vinden tussen werk en privé om overbelasting te voorkomen. Probleem hierbij is dat niet alle functies zich lenen voor deze vormen van flexibiliteit, omdat de betreffende functies locatiegebonden en mogelijk ook werktijdgebonden zijn.

Dit alles vraagt om een kanteling in de benadering van veel organisaties waarbij het onderwijs en de docenten centraal komen te staan. De rest van de medewerkers (inclusief stafdiensten, management en directie) staan in dienst van deze business. Docenten moeten meer speelruimte krijgen, inspraak hebben op wat er gebeurt (bottom-up besluitvorming) en autonoom kunnen functioneren in de uitoefening van hun beroep. Ik sluit hierbij niet uit dat er daardoor minder managers, toezichthouders en stafmedewerkers in onderwijsinstellingen moeten zijn ten gunste van meer leraren (zie Heertje, 2006).

In de onderwijsinstelling in dit onderzoek is 60 procent van de medewerkers docent. Overhead (managers en stafmedewerkers) blijven noodzakelijk, maar met meer autonomie en participatie voor docenten kan het aandeel docenten misschien wel worden uitgebreid tot 80 procent en het gedeelte overhead met de helft worden gereduceerd tot 20 procent van het totale werknemersbestand. ■

Literatuur

- Andreas, J., en N.W. van Yperen (2002), Extra-rolgedrag van werknemers: De rol van procedurele rechtvaardigheid, individualisme-collectivisme, en ervaren reikwijdte van het takenpakket, *Gedrag en Organisatie*, jg. 15, no. 1, pp. 42-51.
- AOB Persbericht (2005), AOB-onderzoek functiewaardering en salaris: docenten omlaag, managers omhoog, Algemene Onderwijsbond. <http://www.aob.nl>
- Appelbaum, E., T. Bailey, P. Berg, en A. Kalleberg (2000), *Manufacturing advantage: why high-performance work systems pay off*, Ithaca: Cornell University Press.
- Barney, J.B. (1991), Firm resources and sustainable competitive advantage. *Journal of Management*, vol. 17, pp. 99-120.
- Baron, J.M. en D.M. Kreps, D.M. (1999), *Strategic human resources: Frameworks for general managers*, New York: John Wiley.
- Boselie, P. en A. van der Wiele (2002), Employee perceptions of HRM and TQM, and the effects on satisfaction and intention to leave, *Managing Service Quality*, vol. 12, no. 3, pp. 165-172.
- Boselie, P., G. Dietz, en C. Boon (2005), Commonalities and contradictions in research on human resource management and performance. *Human Resource Management Journal*, vol. 15, no. 3, pp. 67-94.
- Boxall, P. en J. Purcell (2003), *Strategy and human resource management*. London: Palgrave Macmillan.
- Bureaucratisering in het onderwijs* (2004). Den Haag: Onderwijsraad.
- Dietz, G. en D.N. den Hartog (2006), Measuring trust inside organisations, *Personnel Review*, vol. 35, no. 5, pp. 557-588.
- Greenberg, J. (1986) Determinants of perceived fairness of performance evaluations, *Journal of Applied Psychology*, vol. 71, pp. 340-342.
- Greenberg, J. (1987) Reactions of procedural injustice in payment distributions: Do the means justify the ends? *Journal of Applied Psychology*, vol. 72, pp. 55-61.
- Groot groeien in het onderwijs. Enkele casestudies in het Nederlandse onderwijs* (2005), Den Haag: Onderwijsraad.
- Heertje, A. (2006), Lesfabrieken: Elke manager minder maakt onderwijs beter, *Trouw, De Verdieping*, 23 oktober 2006.
- Heus, P., en R.F.W. Diekstra (1999), Do teachers burn out more easily? A comparison of teachers with other social professions on work stress and burnout symptoms, in: R. Vandenberghe en A.M. Huberman (eds.), *Understanding and Preventing Teacher Burnout*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 269-284.
- Janssen, O. en N.W. van Yperen (2004), Employees' goal orientations, the quality of leader-member exchange, and the outcomes of job performance and job satisfaction, *Academy of Management Journal*, vol. 47, pp. 368-384.
- Legge, K. (2005), *Human resource management: Rhetorics and realities*. Anniversary Edition, London: Palgrave MacMillan.
- Minderop, J. (2005), *Perceptie van werknemers ten opzichte van human resource management: Effecten op affectieve betrokkenheid en extra-rolgedrag*. master thesis, Universiteit van Tilburg.
- Niehoff, B.P. en R.H. Moorman (1993), Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behaviour, *Academy of Management Journal*, vol. 36, pp. 527-556.
- Nieuwsbrief Onderwijsraad* (2005), Oktober, Den Haag: Onderwijsraad.
- Organ, D.W. (1988), *Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome*, Massachusetts: D.C. Heath and Company/Lexington.
- Pauwe, J. en P. Boselie (2003), Challenging 'strategic HRM' and the relevance of the institutional setting, *Human Resource Management Journal*, vol. 13, no. 3, pp. 56-70.
- Pauwe, J. (2004), *HRM and performance: Achieving long term viability*. Oxford: Oxford University Press.
- Pauwe, J. en B.A.S. Koene (2003). De werknemer en leidinggevende: op zoek naar vertrouwen in nieuwe arbeidsrelaties. In: J.P. Balkenende, M. Kaptein, E. Kimman en J.P. van den Toren (red.), *Onderneming en maatschappij: op zoek naar vertrouwen*, Assen: Van Gorcum.
- Snell, S.A. (1992), Control theory in strategic HRM, *Academy of Management Journal*, vol. 35, pp. 292-327.
- Variëteit in schaal. Keuzemogelijkheden, sociale samenhang en draagvlak bij grote onderwijsorganisaties* (2005), Den Haag: Onderwijsraad.

Veldhoven, M. van, J. de Jonge, S. Broersen, M. Kompier en T. Meijman (2002), Specific relationships between psychosocial job conditions and job-related stress: A three-level analytic approach, *Work and Stress*, vol. 16, no. 3, pp. 207-228.

Wright, P.M. en L.H. Nishii (2004), *Strategic HRM and organisational behaviour: Integrating multiple levels of analysis*. Working paper presented at the international seminar on 'HRM: what's next?' Organised by the Erasmus University Rotterdam.

Noot

¹ 'Motivation' is een minder gelukkige term, omdat motivatie ook gezien wordt als HR-uitkomst. In dit artikel wordt toch vastgehouden aan de Engelse term 'Motivation' omwille van het algemeen bekende AMO-model.